

DOI

УДК 372.882

Сагызжанова К.Р.

студент магистратуры

Казахский национальный педагогический

университет имени Абая

Казахстан, Алматы

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития литературного творчества учащихся начальной школы. Основное внимание уделяется организационно-педагогическим аспектам стимулирования творческой активности детей на примере обучения литературе. Кроме того, представлена модель активизации творческой деятельности на уроках, что способствует пониманию сложной структуры способностей как единой системы. Также отражены результаты экспериментальной работы по развитию творческой деятельности младших школьников на уроках литературного чтения.

Ключевые слова: педагогика, творческая деятельность, литературное развитие, младшие школьники.

Sagyzhanova K. R.

undergraduate student

Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Kazakhstan, Almaty

FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF LITERARY READING

Annotation. This article is devoted to the development of literary creativity of primary school students. The main attention is paid to the organizational and pedagogical aspects of stimulating children's creative activity by the example of teaching literature. In addition, a model of activating creative activity in the classroom is presented, which contributes to understanding the complex structure of abilities as a single system. The results of experimental work on the development of creative activity of younger schoolchildren in literary reading lessons are also reflected.

Keywords: pedagogy, creative activity, literary development, primary school students.

Введение. Сегодня общество предъявляет выпускникам школы высокие стандарты. Они должны обладать не только знаниями, но и такими качествами, как самостоятельность, способность принимать решения, гибкость и творческий подход. Эпоха информации принесла значительные изменения, заставляя нас пересматривать привычное утверждение о том, что знание равно власти, поскольку количество людей, обладающих знаниями, постоянно растет. Сегодня все чаще можно услышать, что креативность станет ключевым ресурсом в первой половине нового века, определяющим многие аспекты нашей жизни. Признано, что креативность имеет важное значение для бизнеса, управления и экономического развития в целом. Творческие личности внесли огромный вклад в различные области, такие как искусство, наука и история человечества. Для успешной адаптации к постоянно меняющейся среде человеку необходимо развивать свой творческий потенциал [1, с.12].

Прежде всего, младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Психолог Л.С. Выготский в своих исследованиях указывал на то, что воображение развивается постепенно, согласно приобретаемому ребенком определенному опыту. Это происходит по причине того, что все образы воображения, как бы своеобразны и оригинальны они ни были, основываются на тех представлениях и впечатлениях, которые человек получает в реальной жизни. Автор писал: «Первая форма связи воображения с действительностью заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в прежнем опыте человека» [2, с.2].

Воображение является умением конструировать что-либо новое в сознании. Это новое выходит за пределы ранее воспринятого, основывается на впечатлениях, представлениях, знаниях, переживаниях, посредством новых их сочетаний и соотношений. Воображение является основой любой творческой деятельности и благодаря ему, ребенок освобождается от инерции мышления, преобразовывая представление памяти, в итоге, обеспечивает создание чего-то нового.

Из этого следует, что творческая деятельность воображения обусловлена богатством и разнообразием прежнего опыта человека. Педагогический вывод, который можно сделать из всего выше сказанного, заключается в необходимости расширять опыт ребенка, с целью создания прочных основ для его творческой деятельности. Роль книг и художественной литературы несопоставима в проникновении в глубину сердец подрастающего поколения, расширении их мировоззрения, развитию ума и движении к своей мечте. В. А. Сухомлинский писал: «Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, когда наряду с чтением одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга,

начинается кропотливая работа над словом...» [3, с.42]. Особое внимание следует уделять урокам литературного чтения, так как именно на том занятии происходит особый диалог между внутренним и окружающим миром. Чем больше младший школьник видит, слышит и переживает, знает, усваивает, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем продуктивнее, качественнее при других равных условиях, будет деятельность его воображения.

Методы исследования. У каждого ребенка с рождения присутствуют врожденные творческие способности, которые необходимо активно развивать как родителям, так и педагогам, а также самому ребенку. Творчество является природной функцией, которая проявляется через разнообразные виды деятельности в зависимости от наличия определенных способностей в конкретной области. Развитие творческих способностей требует специально организованного обучения и воспитания, оно не происходит само собой. У каждого ребенка способности проявляются индивидуально, поэтому важно, чтобы учитель видел в каждом из них потенциал для творчества. Факторы, влияющие на процесс творчества, могут быть как ситуативными, так и личностными [4, с.38]:

Ситуативные факторы:

– Недостаток времени, нежелание затратить время для достижения лучшего результата;

– Нахождение в состоянии стресса, чувство тревоги, страх;

– Неуверенность в собственных силах;

– Немотивированность;

Личностные факторы:

– Подчиненность мнению других (конформизм);

– Колебания и нерешительность;

– Чрезмерная самоуверенность;

- Угнетенность и преобладание пессимистичных чувств;
- Избегание рискованных действий;

С учетом особенностей детей данного возраста необходимо уделить особое внимание условиям, в которых проводятся творческие задания. Для поощрения развития творческих способностей детей требуются определенные условия [5, с.152]:

- выполнение практических заданий приносит удовлетворение ребенку;

- полученные результаты работы вызывают одобрение как у взрослых, так и у сверстников, что способствует развитию творческого самовыражения;

- при оценке результатов стараются выделить возможности для дальнейшего роста и проанализировать достигнутые результаты;

- ребенок получает возможность проявить свою оригинальность и стремление к новым достижениям в своей деятельности.

Экспериментальная работа проводилась на базе КГУ «Гимназии № 34» г. Алматы во 2 «Б» экспериментальном классе и 2 «В» контрольном классе в течение 2 месяцев. Констатирующий этап эксперимента была направлена на выявление уровня сформированности творческих способностей младших школьников и коэффициента оригинальности решения задач на воображение.

Для выявления уровня креативности был использован тест оценки творческого мышления Торренса [6, с.22], заключающийся в дорисовке 10 незаконченных фигур, также испытуемые должны были придумать к ним названия. Время выполнения теста–10 минут.

Кроме того, был выполнен ряд заданий для уточнения области литературного развития, в которой нуждается ученик. Эти задания были направлены на развитие навыков гибкости в использовании слов, составлении текстов и подборе синонимов.

Задание 1. Написать рассказ по картинкам с оценкой структуры сюжета и выразительности монологической речи.

Задание 2. Применить методику "Три слова". Это игровой тест для развития творческого мышления, логики, словарного запаса и общего интеллекта. Ученикам предлагалось три слова, и их задачей было как можно быстрее создать наибольшее количество осмысленных предложений, включающих все три слова, чтобы они вместе образовывали цельный рассказ.

Задание 3. Методика «Наборщик» - тест-игра для оценки нестандартного творческого мышления, смекалки, сообразительности школьника. Составить как можно больше слов из букв слова «государство». (5 минут).

Результаты показывают, что у обучающихся недостаточно хорошо развиты творческие способности. У 18 учащихся результат ниже нормы, у 10 со средним уровнем креативности и лишь 2 с высоким.

Констатирующий этап эксперимента был направлен на формирование творческой деятельности обучающихся 2 классов, посредством творческих заданий на уроках литературного чтения. Творческие задания на уроках литературного чтения нужно классифицировать от репродуктивного к творческому, ориентируясь на уровни развития творческих способностей учеников. Они предполагают применение активных методов и приемов, для организации самостоятельной творческой деятельности учеников. Все они в конечном итоге должны иметь уникальный продукт. В. А. Шелонцев приводит классификацию творческих заданий, которая представлена в таблице 1 [7, с. 11].

Творческие задания	
Репродуктивные	Сообщение, чайнворды, кроссворды, ребусы, синквейны, Игра "термин-понятия"
Частично-поисковые	Рассказ с ошибками, Составление плана, рассказывание, Составление рассказа по аналогии (творческое пересказывание).
Творческие	Иллюстрирование, театрализация, драматизация.

Таблица 1 – классификация творческих заданий по В.А. Шелонцеву.

Современный подход к обучению литературному чтению включает использование творческих методов в процессе работы с произведениями. Рекомендуемые приемы включают игры по ролям, творческий пересказ, рисование (как графическое, так и словесное), создание живых картин, пантомиму и драматизацию.

Используемые в исследовании методики способствовали заинтересованности учащихся, стимулировали активность на уроке и не вызывали проблем в организации процесса. Кроме того, все эти методы требовали активации воображения, внимания и креативности со стороны учащихся.

В моей педагогической практике по обучению литературному чтению я также использую разнообразные творческие задания, включая:

– Создание газетных выпусков "Я-ученик!", "Алматинские вести", "Портрет недели", где учащиеся занимаются журналистикой, пишут статьи и издают свои собственные газеты, делясь на мини-группы с индивидуальными заданиями.

– Задание "Письмо герою", где учащиеся пишут письма героям из прочитанных произведений.

– В моей практике преподавания литературного чтения я использую также и разнообразные творческие задания, вот некоторые из них:

- "Сборники стихов" - задание для начинающих поэтов, которые создают стихотворения на различные темы, такие как "Моя родина - Казахстан", "Посвящение моим близким", "Мой класс" и другие.

- "Письма великим писателям" - ученики пишут письма известным литераторам, включая А.С. Пушкина, В.Ю. Драгунского, Г.А. Андерсена и других.

- "Рецензенты" - учащиеся пишут обзоры на произведения/книги с целью привлечь внимание аудитории. Чем больше заинтересованных в "покупке" книги, тем успешнее задание. • "Литературные обозреватели" - ученики описывают произведение так, будто они побывали в его мире, выделяя места, которые вызвали у них особое впечатление.

- "Художественное моделирование" - создание визиток для главных персонажей, афиш для спектакля, иллюстрации, написание синквейнов, иллюстрации произведений и другие творческие задания.

На третьем этапе был проведен анализ результатов эксперимента. Оценивались качество выполнения заданий, эффективность использования новых приемов и их влияние на развитие творческих способностей учащихся. Итак, диагностика контрольного этапа показала, что в экспериментальном 2 «Б» классе уровень развития речевых творческих способностей учащихся улучшился на 7%. На среднем уровне развития находятся на 19% больше учащихся. На низком уровне развития находятся на 26% меньше, чем на констатирующем этапе. В контрольном 2 «В» классе результаты практически не изменились по сравнению с констатирующим этапом. Эти данные свидетельствуют о том, что в уровне развития творческих способностей учащихся произошли существенные изменения, обусловленные проводимым в классе формирующим этапом.

Выводы. Из результатов проведенного исследования делается вывод о том, что использование уроков литературы способствует развитию творческих способностей у младших школьников. Таким образом,

разработанная нами и проведенная работа действительно способствует стимуляции творческой активности учащихся младшего школьного возраста, она показала свою эффективность и возможность ее использования в практике на уроках литературного чтения.

Использованные источники:

1. Алдер, Г. CQ или мускулы интеллекта / Г. Алдер – М.: Изд-во Гранд. – 2004. – 487 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [электронный ресурс] URL: <http://pedlib.ru/Books/7/0060/7-0060-1.shtml> (дата обращения 20.04.2024)
3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1973. – 244 с.
4. Матюшкин, А. М. Развитие творческой активности школьников/ А. М. Матюшкин – М. Просвещение. – 1991. – 156 с.
5. Барышева, Т. А. Психология творчества: учебник для вузов / Т. А. Барышева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 300 с.
6. Torrance E.P. Norms-technical manual: Torrance Tests of Creative Thinking. // Херох, 1974 – 79р.
7. Шелонцев В. А., Шелонцева Л. Н. Реализация компетентностного подхода в обучении: учебное пособие / В.А. Шелонцев, Л.Н. Шелонцева; Федерал. агентство по образованию, Ом. гос. пед. ун-т. - Омск: РИАЦ, 2009. - 45 с.